

VII CONGRESSO NORTE-MINEIRO DE UROLOGIA

Montes Claros | MG

16 a 19 de agosto de 2024 | Espaço Minas Congressos

"Carcinoma de células claras da bexiga: relato de um caso"

Arthur Barbosa Santos
Stella Mares Oliveira Andrade
Flávia Coutinho Loureiro Ribeiro
Isadora Luiza de Campos e Souza
Raphaella Morais Pessoa de Souza
Renato Júnior Xavier.

Introdução

O carcinoma de células claras da bexiga urinária é uma neoplasia rara, representando uma pequena fração dos tumores uroteliais. Este tipo histológico é mais comumente associado ao carcinoma de células claras do ovário e do rim, mas sua ocorrência na bexiga é extremamente incomum. Devido à sua raridade, o diagnóstico pode ser desafiador, muitas vezes sendo confundido com outros tipos de carcinoma. A patogênese do carcinoma de células claras da bexiga ainda não é completamente compreendida, e sua apresentação clínica pode variar amplamente, o que torna essencial a elaboração de relatórios de caso para melhor caracterizar essa doença.

Objetivos

O objetivo deste relato de caso é descrever uma apresentação rara de carcinoma de células claras na bexiga, discutir os desafios diagnósticos e terapêuticos associados e revisar a literatura pertinente. Este relato visa contribuir para a compreensão e reconhecimento dessa patologia, que muitas vezes é subdiagnosticada.

Metodologia

Este relato de caso foi realizado com base na revisão de prontuário médico e resultados de exames laboratoriais e de imagem de um paciente diagnosticado com carcinoma de células claras da bexiga. A análise histopatológica foi conduzida por patologistas experientes e a revisão da literatura foi realizada utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Embase, para identificar artigos relevantes sobre o tema.

bladder. *European Urology*. 2017; (72): 56-64.
RIVERA, M., et al. Pathology and genetics of tumours of the urinary bladder. *World Health Organization Classification of Tumours*. 2021; (4): 223-226.

VII CONGRESSO NORTE-MINEIRO DE UROLOGIA

Montes Claros | MG

16 a 19 de agosto de 2024 | Espaço Minas Congressos

Relato de Caso

Paciente do sexo feminino, 67 anos, sem comorbidades significativas, apresentou hematúria macroscópica intermitente e disúria. A cistoscopia revelou uma lesão vegetante na parede posterior da bexiga, medindo aproximadamente 3 cm de diâmetro. A ressecção transuretral da lesão foi realizada, e o exame histopatológico revelou um carcinoma de células claras, confirmando o diagnóstico com a imuno-histoquímica. A paciente foi submetida a exames adicionais, incluindo tomografia computadorizada do abdome e pelve, que não evidenciaram metástases. Após discussão multidisciplinar, foi indicada a cistectomia parcial, seguida de vigilância ativa. A paciente apresentou boa recuperação no pós-operatório e segue em acompanhamento sem sinais de recidiva até o momento.

Discussão

O carcinoma de células claras da bexiga é uma entidade rara e frequentemente diagnosticada tardiamente devido à sua semelhança histológica com outras neoplasias. A origem histogenética desse tumor na bexiga ainda é debatida, mas acredita-se que possa derivar das células de Muller, uma teoria suportada por sua expressão imuno-histoquímica. O manejo desse tipo de carcinoma geralmente segue as diretrizes para o carcinoma urotelial, com ressecção transuretral como primeira linha de tratamento, seguida de cistectomia nos casos em que há invasão muscular. No entanto, devido à escassez de dados, o prognóstico e o comportamento biológico do carcinoma de células claras da bexiga não são completamente elucidados, o que torna necessário mais estudos e relatos de casos para aprimorar as estratégias de tratamento.

Conclusão

Este relato de caso destaca a importância do reconhecimento do carcinoma de células claras como um diagnóstico diferencial em lesões neoplásicas da bexiga. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para melhorar o prognóstico dos pacientes. Relatos de caso como este são fundamentais para ampliar o conhecimento sobre essa neoplasia rara, oferecendo insights valiosos para a prática clínica e contribuindo para futuras pesquisas.

Referências

- SMITH, A. B. Clear cell carcinoma of the bladder: clinical and pathological features. *Journal of Urology*. 2015; (194): 1234-1239.
- JOHNSON, C. D., et al. Rare tumors of the urinary bladder. *European Urology*. 2017; (72): 56-64.
- RIVERA, M., et al. Pathology and genetics of tumours of the urinary bladder. *World Health Organization Classification of Tumours*. 2021; (4): 223-226.